

ТАКРОРИЙ МУДДАТДА КАРТОШКА ГЕНОФОНДИНИ ЎРГАНИШ

С.С.Лапасов

Д.Турсунов

М.Расулов

О.Исмоилов

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13429907>

Аннотация. Ушбу мақолада картошка генофондини ўрганиш ва бойитиш, ўсиб ривожланиши, ҳосилдорлиги бўйича маълумотлар келтирилган. Тадқиқотлар Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик ИТИнинг тажриба далаларида 2023 йил ўтказилган. Ҳозир картошка дунёнинг 138 та мамлакатида 20-22 млн. гектарга экилиб, 320-335 млн. тонна ялпи ҳосил етиштирилади. Картошкачилик ривожланган мамлакатлар Хитой (72 млн. тонна), Россия (35,7 млн. тонна), Ҳиндистон (26.3 млн. тонна), Украина (19,1 млн. тонна), АҚШ (17,7 млн. тонна), Германия (11,6 млн. тонна), Поля (11,2 млн. тонна), Беларуссия (8,5 млн. тонна), Голландия (7,2 млн. тонна), Франтсия (6,3 млн. тонна) кабилар ҳисобланади. Ўртача ҳосилдорлиги дунё бўйича 15-17 т/га ташиқил этади.

Дунёда картошка ҳосилдорлиги ўртача гектаридан 18 тонна, аҳоли жон бошига йиллик ишлаб чиқариш 34,2 кг тўғри келмоқда. Ишлаб чиқарилаётган ҳосилнинг 50-60% зи озиқ-овқатга, 25% зи ем-хашак ва тахминан 10% зи уруғлик сифатида фойдаланилмоқда (ФАО). Картошка етиштирувчи барча мамлакатларида хўжалиқларни сифатли уруғлик материаллари билан таъминлаш, картошка уруғларини тежагининг янги йўлларини, янги сифатли уруғларни тайёрлаш муҳим муаммолардан ҳисобланади. Шунинг учун ҳам картошка генофондини сақлаш ва кўпайтириш муҳим аҳамиятга эгадир.

Калим сўзлар: сақлаш ва кўпайтириш, картошка ҳосилдорлиги, сифатли уруғлик материаллари.

STUDY OF THE POTATO GENEFOUND IN THE REPEATED PERIOD

Abstract. This article presents information on the study and enrichment of the potato gene pool, growth and productivity. The researches were carried out in 2023 in the experimental fields of the ITI of vegetables, pulses and potatoes. Now potatoes are sold in 138 countries of the world, 20-22 million. planted per hectare, 320-335 mln. tons of gross crops are grown. Countries with developed potato production are China (72 million tons), Russia (35.7 million tons), India (26.3 million tons), Ukraine (19.1 million tons), USA (17.7 million tons), Germany (11.6 million tons), Poland (11.2 million tons), Belarus (8.5 million tons), the Netherlands (7.2 million tons), France (6.3 million tons) . The average yield is 15-17 t/ha in the world.

The average yield of potatoes in the world is 18 tons per hectare, and the annual production per capita is 34.2 kg. 50-60% of the produced crop is used for food, 25% for fodder and about 10% for seed (FAO). Supplying farms with quality seed materials, new ways of saving potato seeds, preparation of new quality seeds are important problems in all potato-growing countries. That is why it is important to preserve and increase the potato gene pool.

Key words: storage and propagation, potato yield, quality seed material.

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНООБРАЗОВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В ПОВТОРНОМ ПЕРИОДЕ

Аннотация. В статье представлены сведения по изучению и обогащению генофонда картофеля, его роста и продуктивности. Исследования проводились в 2023 году на опытных полях ИТИ овощей, бобовых и картофеля. Сейчас картофель продается в 138 странах мира, 20-22 миллиона штук посажено на гектар, 320-335 млн. тонн валового урожая выращивается. Странами с развитым производством картофеля являются Китай (72 млн тонн), Россия (35,7 млн тонн), Индия (26,3 млн тонн), Украина (19,1 млн тонн), США (17,7 млн тонн), Германия (11,6 млн тонн), Польша (11,2 млн тонн), Белоруссия (8,5 млн тонн), Нидерланды (7,2 млн тонн), Франция (6,3 млн тонн). Средняя урожайность в мире составляет 15-17 т/га.

Средняя урожайность картофеля в мире составляет 18 тонн с гектара, а годовое производство на душу населения — 34,2 кг. 50-60% произведенного урожая используется в пищу, 25% - на корм и около 10% - на семена (ФАО). Обеспечение хозяйств качественным семенным материалом, новые способы экономии семян картофеля, заготовка семян нового качества являются важными проблемами во всех странах-картофелеводах. Вот почему важно сохранить и приумножить генофонд картофеля.

Ключевые слова: хранение и размножение, урожайность картофеля, качественный семенной материал.

Кириш. Жаҳонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва аҳолининг картошка маҳсулотларига бўлган талабини етарли даражада қондиришда ушбу экин тури ҳосилдорлигини ошириш ва сифатини яхшилаш бугунги куннинг муҳим ва долзарб муаммоли масалларидан бири ҳисобланади.

Картошка етиштириш майдонига кўра дунёда буғдой, шоли, маккажўхоридан кейин учинчи ўринда туради. Аҳамияти жиҳатидан эса иккинчи ўринда туради. Картошка инсон учун муҳим бўлган оқсил, крахмал, турли витаминлар ҳамда минерал тузлар манбаидир.

Картошка Ўзбекистонга XIX асрнинг иккинчи ярмини бошланишида келтирилган.

Ҳозирги даврда у барча оилаларнинг сеvimли маҳсулоти даражасига етиб, халқда уни «иккинчи нон» деб аталади.

Картошка туганагининг биокимёвий таркиби 75% сув ва 25% куруқ моддадан иборат. Куруқ модданинг 70-80% крахмал бўлиб, туганақда унинг миқдори 13-20%, оқсил 2-3%, клетчатка -1%, мой -0,2-0,3%, шакар -1%, кул 0,8-1,0% ни ташкил этади. Бундан ташқари картошка туганагида витаминлар (С, В₁-В₆, РР, К ва каратиноидлар) ҳам бор.

Картошка Польша, Чехословакия, Голландия, Франция, Англия, Италия, Германия, Финландия, АҚШ, Канада, Япония, Хиндистон, Россия давлатларида жудда катта майдонларда етиштирилади.[5;6].

Германияда бир навни алмаштириш 12-15 йил давомида тавсия этилса, Францияда районлаштирилган навлар алоҳида реестрга 10 йил давомида ёзиб қўйилади.

Калит сўзлар: картошка, коллекция, генофонд, поя сони, ўсимлик бўйи, ҳосилдорлик.

Тадқиқотлар материали ва услуги

Тадқиқотлар Сабзавот, полиз экинлари ва картошқачилик ИТИнинг тажриба далаларида 2023 йил ўтказилди. Тадқиқотда картошқанинг 25 та турли давлатлардан келган нав намуналари 2 қатор, 1 қайтариқда экилди. Экиш схемаси 70x25 см.

Тадқиқотлар ўтказишда қуйидаги услубий қўлланмалардан фойдаланилди: “Сабзавотчилик, полизчилик ва картошқачилиқда тажрибалар ўтказиш методикаси [1], “Методика полевого опыта” [2].

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси

Тажрибалар Сабзавот, полиз экинлари ва картошқачилик илмий тадқиқот институтининг тажриба майдонларида такрорий муддатда хориж давлатларидан келтирилган ҳамда маҳаллий нав намуналарини картошқанинг қуйидаги нав намуналари экиб ўрганилди.

Голландиянинг Силвания, Мелодия, Санте, Колумба, Лусинда, Сифра, Россиянинг Артемис, Оклер, Туркиянинг Onoran, Alegriya, Nahita, Nigsah, Leventboy, Kavkaz, Zirve, Bahar, Kaуa, Yarpaq, Маҳаллий навлардан Бардошли, Боғизағон, Ярокли, Ҳамкор, Бахро, навлари тажриба даласида ҳар бир нав намуналари 70x25 см схемада 2 қатор 5 м узунликда 25 июл куни олдиндан эгат олинган тажриба майдонига экилди.

Картошка нав намуналари экишдан олдин ҳаво ҳарорати +14-18 С⁰, ҳаво намлиги 70-80 % ни ташкил этган маҳсус хонада нишлатиш (ундириш) учун жойлаштирилди ва ундиришга қўйилган кундан кейин 20-25 кунда сифатли нишлатилди.

Такрорий муддатда тажриба майдонига картошқанинг турли давлат селекциясига

мансуб бўлган картошка 25 та нав намуналари экиб ўрганилди. Экилган картошка нав намуналарида фенологик кузатув ва биометрик ўлчов ишлари олиб борилди. Ҳар 10 та нав экилгандан сўнг назорат нав сифатида маҳаллий бўлган Пском нави таққослаб синалди.

Биринчи 10 таликда Бардошли, Боғизағон, Яроқли, Ҳамкор, Баҳро, Силвания, Магнум, Мелодия, Артемис, Оклер навлари назорат нав билан таққосланган. Назорат Пском навининг униб чиқиши 10 фоизи 13 кунда, 75 фоизи 18 кунда униб чиққан бўлса, унга нисбатан қолган нав намуналарининг униб чиқиши назоратдан 1-2 кун эрта кузатилган бўлса, ўсимликларининг ёппасига униб чиққандан сўнг шоналаши ҳамда гуллаши бўйича Бардошли, Ҳамкор, Баҳро, Силвания назоратдан 1-2 кун эрта бўлганлиги, қолган намуналарда шоналаш ҳамда гуллаш ҳолати кузатилмади.

Ушбу 10 таликдаги картошка нав намуналарининг бир тупдаги поя баландлиги ҳамда поялар сони ўрганилганда, Бардошли, Баҳро, Силвания, Магнум, Мелодия, Артемис, Оклер навларида поялар сони назоратдаги навдан 4 фоиздан 28,8 фоизгача юқори бўлган бўлса поя баландлиги бўйича 1,5; 12,2; 10,0; 12,2; 11,8; 7,3; 12,2 фоизга назоратдан юқори бўлганлиги аниқланди.

Кейинги 20 таликда Колумба, Лусинда, Сифра, Pitek, Гала, Onaran, Alegria, Nahita, Nigsah, Leventbey навлари назорат Пском нави билан таққослаб синалди. Назорат Пском навида картошка ниҳолларини 10-75% униб чиқишига 14-16 кун вақт кетган бўлса, қолган нав намуналари назорат униб чиқиши бўйича назорат вариантдан 1-2 кун олдин кузатилди.

Шунингдек ушбу намуналарнинг бир тупдаги поя баландлиги бўйича Колумба, Лусинда, Nigsah нав намуналари назоратдан 8 фоиздан 21 фоизгача юқори бўлганлиги ҳосилдорлик бўйича ҳам ушбу намуналар назоратдан юқори бўлди.

Кейинги 30 таликда навлари Kavkaz, Zirve, Bahar, Kaуa, Yarpaq нав намуналари Пском нави билан таққослаб синалди.

Назорат Пском навида картошка ниҳолларини 10-75% униб чиқишига 13-15 кун вақт кетган бўлса, Kavkaz, Bahar, Kaуa, Yarpaq навлари назорат вариантдан 1-2 кун олдин униб чиқди.

Шунингдек ушбу навлардаги бир тупдаги поялар сони, поя баландлиги ҳамда ҳосилдорлиги бўйича назорат вариантдан 5,6 фоиздан 12,5 фоизгача кўрсаткичлари юқори бўлганлиги аниқланди.

Хулосалар

Картошка коллекциясининг нав намуналарини генофонд сифатида сақлаб туриш мақсадида такрорий баҳорги муддатда Тошкент вилояти шароитида картошканинг 25 та нав намунаси экиб ўрганилди.

Шунингдек ушбу нав намуналари маҳаллий Пском нави билан таққослаб синалганда Бардошли, Бахро, Силвания, Магнум, Мелодия, Артемис, Оклер, Колумба, Лусинда, Nigsah, Kavkaz, Bahar, Kaуa, Yarpaq навларининг ниҳолларининг униб чиқиши, шоналаши, гуллаши назорат вариантыдан 1-3 кун эрта бўлганлиги, поялар сони поя баланлиги ҳосилдорлиги бўйича ҳам назорат вариантыдан 12-40 фоизга кўрсаткичлари юқори бўлганлиги тажрибаларда ўз аксини.

REFERENCES

1. Остонақулов Т.Э., Отамуродов Э., Нишонов Н., Астанақулова А. Иккиҳосилли экин сифатида уруғлик картошка етиштириш технологиясига оид тавсиялар. – Т.: 2003. – Б.12.
2. Зыкин А.Г. – Картофель. // С.Петербург, 2000. –С. 192
3. Эргашев И.Т., Абдукаримов Д.Т., Остонақулов Т.Э. – Картошканинг вируссиз уруғчилигига оид тавсиялар. // Тошкент, 2005. –Б. 36.
4. Остонақулов Т.Э., Хамзаев А.Х. Ўзбекистонда картошкачиликнинг илмий асослари. // Тошкент, “Фан”, 2008. –Б. 465.
5. A.Shokirov, S.Lapasov, O.Ismoilov A.Fayzullayev, N.Ismoilova, R.Karimov. “Selection of promising potato variety samples for the next term”. International journal of biological engineering and agriculture. <https://inter-publishing.com/index.php/IJBEA/article/view/2050>.
6. Lapasov S. S. “Studying and Introducing a Collection of Potato Varieties”. Nexus : Journal of Innovative Studies of Engineering Science (JISES). Volume: 01 Issue: 03 | 2022 ISSN: 2751-7578 <http://innosci.org/>.